

УДК 711. 332.15

РОЛЬ МАЛЫХ ГОРОДОВ В РАЗМЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ.

Есиргапов Фарходжон Бобирович

ассистент кафедры «Градостроительства и ландшафтной архитектуры»

Ташкентского архитектурно-строительного университета.

Аннотация. В городском планировании под расселением понимается система совместного, взаимозависимого пространственно территориального расселения городов и других населенных пунктов на территории страны. Исходя из расположения населения, определяются принципы планировки малых городов, их функциональная и дизайнерская структура, транспортные связи, порядок и периодичность застройки территорий, порядок и периодичность реконструкционных работ, архитектурное формирование общественных центров, ландшафтные и эстетические решения общественных мест. решительный.

Аннотация: Шаҳарсозликда аҳоли жойлашуви орқали мамлакат ҳудудида шаҳарлар ва бошқа аҳоли яшаиш пунктларининг биргаликда, ўзаро боғлиқ ҳолда фазовий-ҳудудий жойлашиш тизими тушунилади. Аҳоли жойлашуви асосида кичик шаҳарларнинг режалаштириш принциплари, унинг функционал-лойиҳавий тuzилиши, транспорт алоқалари, ҳудудларнинг ўзлаштириш тартиби ва даврийлиги, реконструкция ишларининг тартиби ва даврийлиги, жамоат марказларининг архитектуравий шакллантирилиши, жамоат жойларининг ландшафт ва эстетик ечимлари аниқланади.

Abstrac *In urban planning, through settlement, a system of joint, interdependent spatial-territorial settlement of cities and other settlements on the territory of the country is understood. On the basis of the location of the population, the principles of planning of small cities, its functional and design*

structure, transport links, the order and periodicity of the development of territories, the order and periodicity of reconstruction work, the architectural formation of public centers, landscape and aesthetic solutions of public places are determined.

Ключевые слова: градостроительство, населенный пункт, загородная территория, функциональные коммуникации, агломерация, городское и сельское хозяйство.

Калим сўзлар: шаҳарсозлик, аҳоли жойлашуви, мамлакат худуди, функционал алоқалар, агломерация, шаҳар ва қишлоқ.

Keywords: urban planning, settlement, country area, functional communications, agglomeration, urban and rural.

В градостроительстве под размещением населения понимается пространственно-территориальная система размещения городов и других населенных пунктов на территории страны. Другими словами, под расселением населения понимается процесс расселения населения по регионам путем развития существующих населенных пунктов и строительства новых.

По определению градостроителя Г. Лаппо, расселение населения «образуется в результате развития отношений населённых пунктов с региональным единством и межфункциональных отношений в этом единстве». Ученый также констатировал, что «наука современного градостроительства рассматривает агломерацию как основную форму расселения населения». Агломерация – это «территориальное группирование городских и сельских территорий в компактной форме, образующее динамическую систему за счет различных связей» [1, 46-49 б].

Агломерации организованы в моноцентрической и полицентрической форме. Моноцентрическая агломерация формируется на базе крупного и крупного города с городами-спутниками вокруг него. В этом типе агломерации производственно-бытовые связи и связи отдельных районов с центральным городом осуществляются посредством трудовой и культурно-бытовой колебательной миграции. Моноцентрическая агломерация делится на центральную, среднюю и внешнюю зоны. В моноцентрической агломерации сильно развита иерархическая структура населенных пунктов и связи, тяготеющие к центру. Полицентрическая форма агломерации «формируется на базе отдельных центральных городов, они развиваются относительно самостоятельно и образуют территориальную целостность» [2,46.]. В современных условиях принцип формирования полицентрических агломераций развивается на основе моноцентрических агломераций.

Под влиянием крупных агломераций в малых городах могут формироваться локальные системы расселения. Локальные системы размещения территориально компактны и связаны производственными, социальными и транспортными системами. Комплексный подход к развитию агломераций описал Г. М. Лаппо: «в настоящее время образование агломераций является закономерным процессом, а современные экономические и социальные факторы развития ускоряют агломерационные принципы» [2, 86.].

Изучение структуры агломераций показывает, что локальные системы размещения занимают пространство между крупной агломерацией и сетью населенных пунктов. Наряду с центральным ядром (или несколькими ядрами), основанными на структуре крупной агломерации, важное значение имеют и элементы, составляющие локальные системы. Архитектурно-пространственная организация таких систем влияет на форму агломераций. Именно изучение условий формирования и существующих проблем локальных систем позволит определить направления развития агломераций и

создать возможности для предотвращения неуправляемых процессов урбанизации. Основными характеристиками местных систем размещения населения, как и в агломерациях, являются иерархия очагов, взаимозависимость населенных пунктов и интенсивные пространственные связи. Архитектурно-планировочное формирование расселения населения организовано на основе различных факторов (историческая формация, занимаемое место, экономические и социальные условия, экологическая обстановка) и имеет основное значение в структуре всей агломерации.

Агломерационные отношения малых городов определялись исходя из географического положения группового расселения населения в республиканских краях (областях). В соответствии с ним были определены три типа агломерационных связей малых городов: - от центра агломерации

- малые города-спутники, расположенные в зоне 10-40 километров;

- малые города буферной зоны, расположенные в 41-80 км от центра агломерации;

- малые города периферийной зоны, расположенные на расстоянии 81-120 км от центра агломерации и далее;

На основе определенных отношений агломерации

- схемы размещения населения и производительных сил будут разработаны для трех указанных выше зон;

- в региональных программах развития определяются перспективные направления и проекты малых городов;

- определено развитие планировочно-структурной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры малых городов;

- определены планировочные и морфологические параметры (конфигурация, пространственная структура) города, определено влияние на природно-антропогенный комплекс;

- определены принципы архитектурного проектирования малых городов, отличительные признаки архитектурно-проектных систем;

Выработанными в результате исследования рекомендациями являются специализация малых городов в составе районов (провинций), привлекаемые в них инвестиции и предоставляемые им преференции (привилегии), полномочия и обязанности органов местного самоуправления по отводу земель (отбору земельных участков). в черте малых городов) и финансовые вопросы, малый и средний бизнес, определены пути развития [3, 11 с.]

Определены принципы планировки малых городов, ее функционально-проектная структура, транспортные связи, порядок и периодичность застройки территорий, порядок и периодичность работ по реконструкции, архитектурное формирование общественных центров, ландшафтно-эстетические решения общественных мест. Эти решения разрабатываются как составная часть программ развития регионов (областей).

Список использованной литературы.

1. Лаппо, Г.М. Проблемы изучения городских агломераций / Под ред. Г.М.Лаппо, Ф.М. Листетенругта -М:Институт географии АН СССР, 1988-76с
2. Лаппо, Г.М. Агломерации России: инновационный потенциал страны / Г.М. Лаппо // Журнал о градостроительстве и архитектуре «GRADO» -2011-№001-С46-49
3. Analytical report «Improving urban management and cities infrastructurein Uzbekistan: troubleshooting and registration of new mechanisms and tools» Center of economical research of Uzbekistan. 2011/06.
4. [Status of Locals in the Development of Citee of Uzbekistan](#)
SG Adilbaevna - International Journal on Orange Technologies
5. [ФОРМИРОВАНИЕ НАЗВАНИЙ МАХАЛЛЯ ТАШКЕНТА](#)
ГА Сереева - PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING ..., 2022